

TOHIR MALIKNING "ODAMIYLIK MULKI" MATNI TARKIBIDA FRAZELOGIK BIRLIKLARNING AYNAN HAMDA OKKAZIONAL O'ZGARISHLAR ASOSIDA IFODALANISHI

Tilavova Munisxon Alijonovna

Bux Du filologiya fakulteti o'zbek tili yo'nalishi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7848393>

Ma'lumki iboralar lug'ati¹da adabiy nutqqa oid frazeologik bo'g'inlar o'z ifodasini topgan. Jonli so'zlashuv tiliga xos iboralar mazkur kitobdan o'rin olmagan. Shu nuqtayi nazardan qaraydigan bo'lsak, Tohir Malik asarida qo'llangan ko'plab iboralar lug'atdan o'rin olmaganligi kuzatiladi.

Ijodkor o'z asarida ishlatgan iboralarning qariyb 70-75 foizini xalq tilidagi kabi, ya'ni aynan qo'llaganligiga guvoh bo'lamiz.

Masalan, umumxalq tilida **qo'l siltamoq**, **qo'l silkitmoq** iboralari bor. Bu iboralarda "diqqat-e'tiborga nолоyiq deb topmoq", "norozilik", "umidsizlik" kabi ma'nolar ifodalangan. **Qo'l siltadi** iborasida ishdan, qilayotgan harakatlaridan norozilik, umidsizlik ma'nosi borligini sezamiz. Quyidagi iborada esa norozilikdan, umidsizlikdan ko'ra e'tiborsizlik ustunroq. Masalan, Tarbiyalanuvchi nasihatlarinigizni **quloqqa olmasa, qo'l siltab qo'ya qolasiz.**(12-b.); Ko'rinishi go'zal bo'lgani uchun emas, fe'li go'zal, axloqi yaxshi bo'lgani uchun ayol e'zozlanadi. Chunki mol-dunyo tugaydi, go'zallik o'tib ketadi. Shu gaplarni aytsak, ayrimlarning ensasi qotib "o'tmishdagi gaplarni misol qilishning nima foydasi bor?" deb **qo'l siltashadi.** (105-bet)

Yengil tortmoq iborasi umumxalq tilida "ruhiy azoblanishi tarqadi", "kasalligi engillashdi" ma'nolarini anglatadi. Yozuvchi bu iborani "o'z holicha va yengil sezmoq", "yengillik his etmoq" kabi ko'rinishlarda qo'llaydi. Masalan, ...ota-onaga yaxshilik qiling va qarindoshlarga silai rahm qiling, umringiz ziyoda bo'ladi. Yengilingizni yanada yengil qiladi, qiyinchiligingizni ketkazadi. O'zingiz ham **yengil tortasiz.** (72-bet)

Quloq solmoq iborasi "tinglamoq"², "aytganini qilmoq"³ kabi ma'nolarda ifodalangan. Masalan, O'z qadrini bilmagan odamdan yaxshilik umid qilma. O'tirishlarda o'z joyingni bil, odamlarning so'zlariga **quloq sol**, odamlar so'rasa gapir, o'zingdan ulug'lar oldiga tushib yurma, odamlar ichida boshingni quyi solib o'tirma, o'ngu chapga qarayverma, mehmonlar oldida birovga

o'shqirma, mehmonga esa ish buyurma. Mast va devona odamlar bilan hamsuhbat bo'lma. Bekorchi odamlar bilan ko'chada o'tirma. (11-bet)

Yozuvchi bu iboradan unumli foydalangan.

Qo'lga olmoq umumxalq tilida ko'p uchraydi: "qo'qqisdan hujum qilib bosib olmoq", "hibs qilmoq", "qamash maqsadida tutmoq", "biror yo'l bilan o'z xohishga bo'ysunadigan qilmoq" yoki «biror hoyu havasdan kechib to'g'ri yo'lga kirmoq». Yozuvchi uni oxirgi ma'nosida qo'llagan. Masalan, ...o'zimni **qo'lga olishga**, aqldan ozishimga to'sqinlik qiladigan hush qani?! (28-bet); G'azab vaqtida o'zini **qo'lga oladiganlar**. (137-bet)

Bu ibora "hibs qilmoq" ma'nosini bergan o'rinlar ham uchraydi: Iskandar debdiki: "Rahmdillik bilan dushmanlarimni **qo'lga oldim**, ahdga vafo bilan do'stlarimni yo'lga soldim". (138-bet)

Umumxalq tilida **ko'z yummoq** iborasi bor. Bu ibora "ko'ra-bila turib e'tiborsiz qoldirmoq", "vafot etmoq" kabi ma'nolarni ifodalash uchun xizmat qiladi. Asarda yozuvchi bu iboraning birinchi ma'nosidan unumli foydalangan. Lekin bu dahshatdan (ha, aynan dahshat, aynan yovuzlik deymiz) **ko'z yuma olmaymiz**. Aqlni lol qoldiradigan darajada ehson dasturxonlariga mehmonlarni chorlaganlari holda otalari yoki onalariga o'zlarining eski kiyimlarini kiyintirib qo'yadiganlar ozmi yo ko'pmi? (58-bet); Shunga o'xshagan voqealar oz bo'lsa ham uchrab turadi-ki, undan **ko'z yummoqlik** musulmon bolasiga xos emas. Ota-onalarini izzat qiluvchilarni hayotda ko'p uchratamiz va bundan ko'ngillarimiz shodlanadi. (58-bet)

Qo'l uzatmoq iborasini yozuvchi ko'p qo'llagan. Bu ibora umumxalq tilida "bir narsani bevosita olish uchun qo'lini bor bo'yi yo'naltirmoq", "salom-alik qilish uchun qo'lini bor bo'yi yo'naltirmoq", "shahvoniy tuyg'u bilan muomala qilmoq", "o'z manfaati yo'lida foydalanishga harakat qilmoq", "najot istab murojaat qilmoq", «yordam bermoq» kabi ma'nolarda ifodalangan. Masalan, Ularga yordam **qo'lini uzatib**, iymonsizlikdan qutulishga ko'maklashish burchimiz emasmi? (5-bet)

Qo'lni qo'lga berish iborasi «birlashish», «ittifoqlashish» ma'nolarini beradi. Qaraylik: yomon tarbiya seli yopirilyapti, o'zimizning ruhiyatimizni, farzandlarimizni, yaqinlarimizni bu balo selidan qutqarish uchun **qo'lni qo'lga berish** vaqti etmadimikin? **Qo'lni qo'lga berish** - shunchaki quruq gap emas. Polshaliklar buni amalda isbot etishgan. Bir kun, bir soat butun mamlakat aholisi ko'chaga chiqib, qo'lni qo'lga berib, jonli zanjir hosil qilishgan va giyohvandlikka qarshi kurashish yo'lida yakdil ekanliklarini ifoda etishgan. (16-bet)

Yaxshi ko'rmq frazemasi "sevmoq", "oshiq-ma'shuq bo'lmoq", "yoqtirmoq", "izzat-hurmat"⁴ ma'nosini ifodalaydi. Tohir Malik o'z asarida bu frazemadan unumli foydalangan. Masalan, «Rasulullohning (s.a.v.) sahobalaridan bir kishi meni uchratib, yelkamdan ushladilar-da: «Men seni **yaxshi ko'raman**», – dedilar. Men u kishiga: «Meni sizga yaxshi ko'rsatgan Alloh taolo sizga ham O'z muhabbatini qo'ysin!» - dedim. Shunda u kishi Rasulullohning (s.a.v.) «Bir odam birovni **yaxshi ko'rsa**, yaxshi ko'rganligini uning o'ziga bildirsin», degan hadislarini eshitmaganimda seni **yaxshi ko'rishimni o'zingga aytmagan bo'lardim**», – dedilar». (37-bet); Ammo o'g'il farzand nasl-nasabni davom ettiruvchi bo'lgani uchun ham otada alohida quvonch uyg'onadi. Quvonch sababini qizlarni kamsitishda deb anglamaslik kerak. Chunki Islomda bolalarni ajratish, ya'ni birini ko'proq ikkinchisini kamroq **yaxshi ko'rish** durust hisoblanmaydi. (53-bet)

Umumxalq tilida **yuz tutmoq** iborasi bor. Bu ibora "duch kelmoq", "biror tomonga qaramoq" ma'no ottenkalariga ega. Masalan, Yevropaning ilm-fanda, madaniyatda ilg'or ekaniga mahliyo bo'lganlar. Ularning fikriga bugun to'g'ridan-to'g'ri ergasha olmaymiz. Chunki tarbiya sohasida Amerika ham Yevropa ham keyingi yuz yil ichida tanazzulga **yuz tutgan**. (16-bet); Eng dahshatli shuki, bir butxona ichida mast holda turarmishlar, mastlikdan o'sha ibodatxona ahli kabi butparastlikka **yuz tutgan** emishlar. (26-bet); Do'stga loyiq odamni ikki narsadan bilsa bo'lur. Biri - do'stining holi tang bo'lib qolsa yoki qashshoqlikka **yuz tutsa** undan yuz o'g'irmaydi, balki molini undan darig' tutmaydi. Yana biri - do'sti vafot etganidan so'ng ham do'stining farzandlari, qarindoshlarini va do'stlarini ziyorat qilib turgay. (138-bet)

Dunyoga kelmoq, odatda, «tug'ilmoq» ma'nosini beradi. Hayot – imtihon ekanligini avvalgi bobda aytib edik, yana shu mavzuga qaytsak: imtihon bor joyda burch, javobgarlik, mas'uliyat bo'ladi. Inson ana shu mas'uliyat bilan **dunyoga keladi**. (10-b.)

Bu kabi misollarni ko'plab keltirish mumkin.

Badiiy asarda ijodkor tilda mavjud bo'lgan turli vositalardan maqsadiga muvofiq holda tanlab qo'llaydi. Asarning estetik qimmatini oshirishga hissa qo'shgan birliklar ijodkor mahoratini namoyon etadi. Mahoratli ijodkor mavjud birliklar bilan bir qatorda o'zi ham yangi ifodalarni o'ylab topadi yoki nutqiy vaziyatdan kelib chiqqan holda tildagi leksema mazmuniga yangicha "tus" beradi. Ularning ba'zilari vaqt o'tishi bilan adabiy til me'yorlari asosida tilning lug'at boyligini boyitishga hissa qo'shadi, ba'zilari esa muayyan nutqqa xosligicha qoladi.

Okkozional ma'no leksemaning tildagi ma'nosiga xos bo'lmagan, ayrim shaxsning (muallifning) nutqiy vaziyatdan kelib chiqib, shu leksema mazmuniga yangicha "tus" berishi natijasida yuzaga keltirilgan sun'iy ma'nodir. U individual xarakterda bo'lib, faqat kontekstda anglashiladi⁵.

Tohir Malik ham ulug' so'z ustalari izidan borib, o'zining teran falsafiy qarashlari, so'z sezgisi, betakror ijodkorligi bilan tilga yangi-yangi o'ziga xos individual, go'zal topilmalar, ifodalarni olib kirdi. Ularni tilning ichki imkoniyatlari asosida yaratdi va asarlari mazmun-mohiyati hamda jozibadorligini oshirishga erishdi. Jumladan, Xalq tilida «Erkak ko'chaning odami» kabi iboralar uchraydi. Tohir Malik esa erkak qavmi nomidan turib yangi original ibora qo'llagan: Afsuslarkim, ayrimlarimizning **ko'ngillarimiz ko'chaga bog'langan**. (9-b.) Bu frazeologik birlik ko'chani sevuvchi, ko'chadan beri kelmaydigan degan ma'nolarni yuzaga keltirgan.

Ijodkor muayyan tasvirni jonlantirishda **"aqliga bog'liq", "aql ko'zi bilan kuzatib", "boshi og'riydigan toifa", "ishqlari aqllariga jabr eta boshladi"** kabi o'ziga xos individual iboralarni ham yaratadiki, ular asar ta'sirchanligi, estetik ruhini oshirishga hissa qo'shish bilan birga tilni yangi ifodalar bilan ham boyitadi.

Bu kabi nasihatlar donolarning bizlarga bergan yo'l-yo'riqlaridir. Ta'bir joiz bo'lsa, kishining o'zini o'zi tarbiyalashidagi bir rejadir. Endi rejani qanday tarzda amalga oshiradi – uning **aqliga bog'liq**. (12-b.)

Shu bois kishi atrofini **aql ko'zi bilan kuzatib**, yomon davralarni tark etishga jazm etmog'i shart. Botqoqda turib yuvinib, poklanishga urinishdan naf yo'q. (12-bet)

Deylik bir xonada olti ayol ishlaydi. Bittasi kitobxon, boshqalari kitob desa, **boshi og'riydigan toifadan**.(109-bet)

Yana bir necha marta may tutganlaridan so'ng ul zotning **ishqlari aqllariga jabr eta boshladi**. (30-bet)

Shirin jon bilan barobar tutish iborasini ham Tohir Malik asaridagina uchratamiz: Do'stning haqiqiy dilini bilmoqchi bo'lsang, sinash uchun unga tilingda g'azab qilib yoki qovog'ingni solib ko'r. Do'stning senga qanchalik muhabbati borligini bilmoqchi bo'lsang, uning eng yaxshi ko'rgan narsasini so'ra. Shu ikkalasidan so'ng ham u qovog'ini solmasa, bunday do'stni boshga ko'tarish, **shirin jon bilan barobar tutish** kerak. (121-bet)

Tahlillarimiz Tohir Malikning iboralardan o'ta unumli foydalanganligini ko'rsatadi. Umuman iboralarning badiiy asardagi ifodasi o'ta keng va turli-tumandir. Buni Tohir Malikning "Odamiylik mulki" asarida ham yorqin ko'rish mumkin. Tohir Malikning mazkur asarida kishilarning ruhiy holatlarini ko'rsatish uchun qo'llangan iboralar ko'pchilikni tashkil etadi. Asarning biror o'rni yo'qqi, ibora qo'llanmagan bo'lsa. Ular obrazlilikni oshirishda muhim o'rin egallagan.

Tohir Malik ijodi tubi javohir-u marvaridlar bilan to'la, mavjlanib turuvchi ummonni eslatadi. Unga sho'ng'igan sayin kishi takrorlanmas go'zallik va boylikni his etib boraveradi. Muallif asarlarini takrorlanmas badiiylik, jozibadorlik, falsafiylik bilan boyitgan boshqa ijodkorlarda uchramaydigan ifodalar milliy tilimiz, madaniyatimiz xazinasini boyitishga hissa qo'shadi.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

